

Вісягін Олександр Олександрович,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ: АМБІВАЛЕНТНІСТЬ НАСЛІДКІВ

Сучасна цифрова трансформація фінансового ринку має виразно амбівалентний характер. З одного боку, впровадження цифрових інновацій суттєво стимулює його розвиток, сприяє розширенню фінансової інклюзії, підвищує доступність і зручність послуг, а також докорінно змінює структуру попиту й пропозиції, формуючи принципово нові моделі взаємодії між учасниками ринку. Ті самі технології, які виступають каталізатором прогресу, водночас створюють сприятливе середовище для кібершахрайства, маніпулювання ринком та інших неправомірних дій. Така двоїстість є закономірною, оскільки будь-які радикальні інновації в складних бізнес-екосистемах неминуче супроводжуються появою нових вразливостей і загроз.

Саме тому поряд із фінансуванням розробки та інтеграції інноваційних рішень діяльність фінансових установ потребує не менш прискіпливої уваги до забезпечення належного рівня фінансування систем управління ризиками, що виникають саме внаслідок цих інновацій. Лише за умови збалансованого підходу до обох напрямів можливе досягнення стійкого розвитку фінансового ринку в цифрову епоху.

Фінансові інновації глибоко проникають у функціонування та діяльність учасників фінансових ринків усіх країн світу. Інфраструктурне та регуляторне забезпечення відстає та демонструє деяку неготовність до безпекових викликів, що диктує така інтеграція.

Беручи до уваги ключову роль фінансового ринку в організації фінансових потоків, проблематика цифровізації набуває особливого значення. Під

цифровізацією тут розуміється глибоке проникнення цифрових технологій у всі сфери діяльності фінансових установ та у взаємодію між суб'єктами фінансової системи через створення єдиного цифрового середовища. Саме ця проблематика є одним із визначальних інституційних чинників стабільного та ефективного функціонування фінансового ринку в сучасних умовах [1].

У цьому руслі наведемо перелік ознак амбівалентності наслідків цифрових інновацій на фінансовому ринку (табл. 1). Одні й ті самі технологічні рішення одночасно виступають джерелом конкурентних переваг і нових системних ризиків.

Таблиця 1

Амбівалентність наслідків цифрових інновацій на фінансовому ринку

Вимір цифрових інновацій	Переваги	Ризики та загрози
Технологічний	Нові продукти, автоматизація, персоналізація	Deepfake, квантові атаки, злом AI
Економічний та клієнтський	Інклюзія, зниження витрат, зміна структури ринку	Бульбашки, шахрайство, нерівність доступу
Регуляторно-інституційний	Прискорений розвиток, стандартизація	Прогалини в регулюванні, відставання законодавства
Безпековий	Сучасні засоби захисту, моніторинг	Кіберзагрози, недостатнє фінансування безпеки

Джерело: побудовано автором

У технологічному вимірі інновації забезпечують появу принципово нових продуктів і автоматизацію процесів, але водночас відкривають можливості для deepfake-шахрайства та майбутніх квантових атак. На економічному й клієнтському рівні вони сприяють інклюзії та зниженню витрат, проте можуть провокувати формування фінансових бульбашок і посилювати нерівність доступу. Регуляторно-інституційний вимір демонструє прискорення стандартизації, але супроводжується відставанням законодавства, а безпековий – поєднує сучасні захисні механізми з хронічним дефіцитом ресурсів на протидію новим загрозам. Таким чином, ефективний розвиток фінансового ринку можливий лише за умови свідомого балансування між стимулюванням

інновацій та адекватним фінансуванням системи управління породжуваними ними ризиками.

Для репрезентації амбівалентного впливу цифрових інновацій на фінансовий ринок охарактеризуємо окремі їх види. У фінансовому секторі квантові обчислення поступово переходять із теоретичної площини до практичного застосування, насамперед у таких напрямках, як високошвидкісне моделювання фінансових ринків і портфельне прогнозування, оптимізація складних інвестиційних стратегій, криптографічний аналіз і розробка постквантових алгоритмів шифрування, а також прискорене виявлення шахрайських операцій за допомогою квантових алгоритмів машинного навчання [2]. Ці технології здатні забезпечити обчислювальну потужність, яка на порядки перевищує можливості сучасних суперкомп'ютерів, відкриваючи принципово нові горизонти для ризик-менеджменту та ціноутворення похідних інструментів.

Водночас впровадження квантових обчислень створює радикально нові виклики для безпеки фінансової системи, оскільки наявні криптографічні стандарти стають вразливими до розшифрування квантовими алгоритмами типу Шора. Забезпечення стійкості та збереження довіри в епоху квантових технологій вимагатиме безпрецедентної міжнародної координації, швидкого переходу на постквантову криптографію, розробки нових глобальних стандартів захисту даних, створення гнучких регуляторних рамок, а також значних цілеспрямованих інвестицій у відповідну технологічну інфраструктуру та підготовку висококваліфікованих фахівців.

Серед нових ризиків, що супроводжують цифрову трансформацію фінансового ринку, особливе місце посідає технологія deepfake. Спочатку ця технологія розглядалася переважно як інструмент підвищення клієнтського досвіду – створення персоналізованих відеоповідомлень від віртуальних консультантів, автоматичної генерації аватарів для дистанційного обслуговування та моделювання сценаріїв взаємодії з клієнтом. Проте стрімке вдосконалення deepfake швидко перетворило її на серйозну загрозу кібербезпеці та джерело шахрайства. М. Рябокінь, Є. Котух та О. Папилев слушно зазначають,

що deepfake у сфері FinTech, завдяки здатності переконливо імітувати реальну взаємодію, суттєво підбивають довіру користувачів до цифрових фінансових систем. Масштаб цієї загрози посилюється відсутністю надійних комплексних механізмів виявлення та недостатньою адаптацією наявних захисних систем. Таким чином, майбутнє FinTech опиняється на критичному роздоріжжі, де ризики, пов'язані з використанням deepfake, стають однією з головних перешкод на шляху до збереження довіри й надійності фінансових послуг [3, с. 311].

Фінансовий ринок традиційно відіграє визначальну роль у забезпеченні циркуляції капіталу та стабільності національної економіки. Для України, яка перебуває в нестабільних макроекономічних умовах та потребує різноманітних способів та інструментів, що сприяють економічному відновленню, цифрові трансформація фінансового ринку набуває особливого значення [4]. Сьогодні, в умовах активного прийняття цифрових інновацій, його функціонування набуває якісно нових рис, коли одночасне зростання ефективності та інклюзивності супроводжується появою системних ризиків, раніше невідомих або незначних. Неоднозначність впливу цих інновацій на стабільність і безпеку фінансової системи робить необхідним їх глибоке наукове осмислення та постійний моніторинг.

Викладене підтверджує, що одні й ті самі технологічні рішення здатні одночасно розширювати можливості ринку й створювати нові вразливості – від deepfake-шахрайства до потенційних загроз квантових обчислень. Тому стійкий розвиток фінансового ринку в цифрову епоху можливий лише за умови свідомого балансування між стимулюванням інновацій та адекватним ресурсним забезпеченням системи управління породжуваними ними ризиками, посиленням регуляторного й інфраструктурного середовища, а також формуванням культури проактивної протидії новим загрозам.

Література:

1. Фінансовий простір України в умовах глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій : монографія за наук. ред. д-ра екон. наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. В. Онишко. Ірпінь : Державний податковий ун-т, 2023. 686 с. URL: <https://dndiime.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Gancyak.pdf>

2. DIGITAL ECONOMY TRENDS 2025. The Digital Cooperation Organization. 2024. URL: <https://dco.org/digital-economy-trends-2025-report/>

3. Рябокінь, М., Котух, Є., & Папилев, О. (2024). Вплив технології Deepfake на Fintech сектор: поточний стан в Україні та стратегії запобігання кіберзлочинності. *Проблеми і перспективи економіки та управління*, (1 (37)), 310–328. [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-1\(37\)-310-328](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-1(37)-310-328)

4. Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О., Фомов Д. О. Fintech як драйвер економічного відновлення України. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки"*. 2024. № 10. <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-10-10402>